

**GASTRULATSIYA XILLARI, LANSETNIKDA GASTRULATSIYA, BALIQLARDA,
QUSHLARDA, SUTEMIZUVCHILARDA GASTRULATSIYANIG O‘ZIGA XOSLIGI**

Turaxanova Madina Raxmatilla qizi

ADPI biologiya yo‘nalishi 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19706914>**Annotatsiya.**

Ushbu tezisdagi gastrulatsiya jarayoni, uning asosiy xillari hamda turli hayvon guruhlarida — lansetnik, baliqlar, qushlar va sutemizuvchilarda kechishining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Gastrulatsiya davomida uchta embrional qatlamning hosil bo‘lishi, hujayralarning morfogenetik harakatlari va organizmning tanasini ma‘lum qonuniyat asosida rivojlanishi ko‘rsatiladi. Shuningdek, turli organizmlarda bu jarayon tuxum tuzilishi va sariq modda miqdoriga bog‘liq holda qanday farqlanishi ilmiy asosda tushuntiriladi.

Annotation:

This thesis examines the process of gastrulation, its main types, and the specific features of its progression in different groups of animals — lancelet, fish, birds, and mammals. It describes the formation of the three germ layers during gastrulation, the morphogenetic movements of cells, and the establishment of the basic body plan. The study also explains how differences in egg structure and yolk content influence the course of this process in various organisms.

Аннотация:

В данной работе рассматривается процесс гастрюляции, его основные типы, а также особенности протекания у различных групп животных — ланцетника, рыб, птиц и млекопитающих. Описывается формирование трёх зародышевых листков в ходе гастрюляции, морфогенетические движения клеток и закладка общего плана строения организма. Также объясняется, как различия в строении яйца и количестве желтка влияют на особенности протекания данного процесса у разных организмов.

Kalit so‘zlar:

Gastrulatsiya, blastula, gastrula, ektoderma, mezoderma, endoderma, invaginatsiya, epiboliya, lansetnik, baliqlar, qushlar, sutemizuvchlar.

Ключевые слова:

Гастрюляция, бластула, гастрюла, эктодерма, мезодерма, энтодерма, инвагинация, эпиболия, ланцетник, рыбы, птицы, млекопитающие.

Keywords:

Gastrulation, blastula, gastrula, ectoderm, mesoderm, endoderm, invagination, epiboly, lancelet, fish, birds, mammals.

Gastrulatsiya — embrional rivojlanishning eng muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, bu jarayonda bir qatlamli blastula uch qatlamli gastrulaga aylanadi. Ushbu bosqichda organizmning asosiy tana rejasini belgilovchi uchta embrional qatlam — ektoderma, mezoderma va endoderma shakllanadi. Keyingi rivojlanishda aynan shu qatlamlardan barcha to‘qima va organlar hosil bo‘ladi.

Gastrulatsiya jarayoni davomida hujayralar faol harakat qiladi, joyini o‘zgartiradi va qayta tashkil topadi. Bu jarayon morfogenetik harakatlar orqali amalga oshadi. Gastrulatsiyaning asosiy xillari quyidagilar:

Gastrulatsiya turli xil organizmlarda turlicha bo'ladi. Fikrimcha ular evolutsiya natijasida, ya'ni yashash muhitga moslanishlari tufayli nafaqat ularning tanasi, balki urug'langan tuxum hujayralari ham o'zlari uchun qulay bo'lgan rivojlanishga o'tishgan.

Va bu turli xil rivojlanishni keltirib chiqaradi.

Ya'ni gastrulatsiyani:

Invaginatsiya — hujayra qatlamining ichkariga botib kirishi

Involvutsiya — hujayralarning ichkariga o'ralib kirishi

Immigratsiya — ayrim hujayralarning alohida ko'chib kirishi

Delaminatsiya — hujayra qatlamining ikkiga ajralishi

Epiboliya — kichik hujayralarning yirik sariq modda ustidan o'sib yopishi

Bu usullar turli hayvonlarda birgalikda yoki alohida holda kuzatiladi va tuxum tarkibidagi oziqa modda (sariq) miqdoriga bog'liq.

Lansetnikda gastrulatsiya oddiy ko'rinishda kechadi. Unda tuxumda sariq modda kam bo'lgani sababli jarayon invaginatsiya yo'li bilan amalga oshadi. Blastulaning vegetativ qismi ichkariga botib, dastlab ikki qatlamli embrion hosil qiladi. So'ngra mezoderma ajralib chiqib, uch qatlamli tuzilma shakllanadi. Bu jarayon biologiyada gastrulatsiyaning eng sodda ko'rinishi hisoblanadi.

Baliqlarda gastrulatsiya murakkabroq bo'lib, tuxumdagi sariq moddaning ko'pligi bilan bog'liq. Bu yerda asosan epiboliya va involvutsiya kuzatiladi. Blastoderm hujayralari sariq modda ustidan o'sib, uni qoplaydi. Shu bilan birga, hujayralar ichkariga harakatlanib, embrion qatlamlarini hosil qiladi. Baliqlarda embrion rivoji disk shaklida kechadi.

Qushlarda gastrulatsiya yanada murakkab bo'lib, katta miqdordagi sariq modda tufayli faqat blastodisk qismida sodir bo'ladi. Bu jarayonda muhim tuzilma — primitiv chiziq hosil bo'ladi. Hujayralar shu chiziq orqali ichkariga kirib, mezoderma va endodermani hosil qiladi, ektoderma esa tashqi qatlam sifatida qoladi. Bu jarayon embrionning asosiy o'qlarini belgilaydi.

Sutemizuvchilarda gastrulatsiya qushlarnikiga o'xshash tarzda kechadi, ammo tuxumda sariq modda juda kam bo'lib, embrion bachadon ichida rivojlanadi. Primitiv chiziq orqali hujayralar ichkariga ko'chadi va uch qatlam hosil bo'ladi. Bu jarayon murakkab nazorat ostida kechadi va organizmning murakkab tuzilishiga asos yaratadi.

Xulosa: Gastrulatsiya barcha ko'p hujayrali hayvonlarda umumiy rivojlanish bosqichi bo'lsa-da, uning mexanizmlari turli guruhlarda farq qiladi. Lansetnikda sodda invaginatsiya, baliqlarda epiboliya, qush va sutemizuvchilarda esa primitiv chiziq orqali kechuvchi murakkab jarayonlar kuzatiladi. Bu farqlar evolyutsion moslashuv va biologik xususiyatlar bilan bog'liq.

Gastrulatsiya embrion rivojlanishning eng muhim va hal qiluvchi bosqichlaridan biri bo'lib, unda blastula bosqichidagi bir qatlamli embrion murakkab uch qatlamli gastrula holatiga o'tadi. Aynan shu jarayonda ektoderma, mezoderma va endoderma hosil bo'lib, kelajakda organizmning barcha to'qimalari va organlari shakllanishi uchun asos yaratiladi. Shu sababli gastrulatsiya organizmning keyingi rivojlanish yo'nalishini belgilab beruvchi fundamental biologik jarayon hisoblanadi.

Turli hayvon guruhlari gastrulatsiya jarayoni bir xil umumiy qonuniyatlarga ega bo'lsa-da, ularning kechish mexanizmlari sezilarli darajada farq qiladi. Bu farqlar asosan tuxum hujayrasidagi sariq modda miqdori, embrionning rivojlanish muhiti va evolyutsion moslashuvlar bilan bog'liq.

Gastrulatsiya davomida hujayralarning faol harakati, qayta joylashishi va differensiyalanishi organizmning tana tuzulishini shakllantiradi. Bu jarayon nafaqat embrion rivojlanishi, balki evolyutsion biologiya nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyatga ega, chunki u tirik organizmlarning murakkablik darajasi va moslashuvchanligini tushunishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sadovoy A.S., Tursunov B.T. — Umumiy embriologiya. Toshkent.
2. Tortora G.J., Derrickson B. — Principles of Anatomy and Physiology.
3. Gilbert S.F. — Developmental Biology.
4. Sadler T.W. — Langman’s Medical Embryology.
5. Toshkent davlat pedagogika universiteti — Umumiy biologiya va embriologiya ma’ruza materiallari.